

MEMORIA

SOBRE EL ESTADO

DEL

Instituto Provincial

DE 2.^a ENSEÑANZA DE NAVARRA.

*Leida el día 1.^o de Octubre en la solemne
apertura del curso académico
de 1894 á 1895*

POR

D. Severo Simavilla y Sagastibelza,

PROFESOR AUXILIAR
Y SECRETARIO DEL MISMO INSTITUTO.

PAMPLONA:
IMPRESA PROVINCIAL.

1894

C² 10 / 584

MEMORIA

SOBRE EL ESTADO

DEL

Instituto Provincial

DE 2.^a ENSEÑANZA DE NAVARRA.

*Leída el día 1.º de Octubre en la solemne
apertura del curso académico
de 1894 á 1895*

POR

D. Severo Simavilla y Sagastibelza,

PROFESOR AUXILIAR
Y SECRETARIO DEL MISMO INSTITUTO.

PAMPLONA:
IMPRESA PROVINCIAL.

1894

Prescripciones reglamentarias.

El Secretario leerá un breve y sencillo resumen del estado del Establecimiento durante el curso anterior, expresando en él las variaciones que haya habido en el personal del Profesorado, número de alumnos matriculados y examinados, los frutos que haya ofrecido la enseñanza, las mejoras hechas en el edificio, los aumentos en el material científico, la situación económica y todas las demás noticias que puedan contribuir á dar cabal idea de la marcha del Establecimiento. (Artículo 96 del Reglamento de segunda enseñanza de 22 de Mayo de 1859, modificado por Real Decreto de 15 de Marzo de 1872.)

En la redacción del anterior resumen deberán limitarse los Secretarios de los Institutos á exponer lisa y llanamente los datos y noticias que por el mismo se piden, evitando entrar en digresiones que priven á dicho documento del carácter meramente expositivo que debe tener. (Circular de la Dirección general de Instrucción Pública de 8 de Abril de 1872.)

En el mes de Noviembre de cada año publicarán los Institutos una MEMORIA acerca del estado del Establecimiento en el curso anterior, incluyendo al tratar del material científico la nota de los objetos adquiridos, y la lista de los alumnos Sobresalientes que, por falta de recursos, hayan obtenido auxilios pecuniarios. Formarán parte de dicha MEMORIA, como importantes datos para precaver falsificaciones de documentos académicos, la lista de las certificaciones y traslaciones expedidas durante el expresado curso, así como la de los grados de Bachiller, haciendo constar los Establecimientos donde los interesados hicieron sus estudios y la fecha del último ejercicio y la de los títulos respectivos. (Artículo 47 de las Instrucciones de 15 de Agosto de 1877.)

Excmo. é Ilmo. Sr.:

Señores:

He me aquí de nuevo obligado á solicitar vuestra nunca desmentida indulgencia, y dispuesto á cumplir estrictamente el precepto reglamentario que me prohíbe entrar en digresiones que pudieran alterar la naturaleza de esta Memoria.

Y no es que yo pretenda ocultar mi falta de condiciones oratorias, que reconozco y soy el primero en deplorar, bajo el pretexto de una determinada interpretación de las disposiciones legales que acabais de oír: es que realmente ni todas las galas del lenguaje ni el brillo de la elocuencia habrían de bastarme para dar á mis palabras el valor y autoridad de que siempre carecerían por un motivo inevitable por ser mías.

Si pues por huir del defecto de la monotonía he de incurrir en el más grave de ser osado, prefiero limitarme á narrar con toda llaneza la historia del

curso ayer terminado en el Instituto de Pamplona, en cuya narración procuraré no incurrir en la candidez de molestaros con conceptos inútiles, como habrían de serlo forzosamente ante vuestra ilustración.

Por otra parte el carácter de esta augusta solemnidad sella á menudo los labios del disertante con respetuoso silencio, que de otra suerte pudiera decir, por ejemplo, acerca de las actuales reformas de esta segunda enseñanza que tan envejecida estaba y tan maltrecha, que ya no podía nutrir, no le era dado ni educar ni ilustrar con arreglo á las necesidades de los tiempos modernos, á esa querida juventud que ávida de conocimientos, pero exhausta de sólida base, salía de nuestras aulas para llenar las de las Universidades.

De la segunda enseñanza, tal como se hallaba no puede asegurarse que agonizara, pero si que arrastraba una vida anémica que la incapacitaba en absoluto para el elevadísimo fin social á que fué destinada, y por lo mismo cada día era más lamentable que las anheladas reformas no hubiesen ya venido á vigorizarla permitiendo que la ruda labor de los Catedráticos fuera más fecunda para la conveniente preparación de los alumnos y para contribuir á la más rápida regeneración de nuestra patria.

Esta tan imperiosa necesidad es la que ha venido á llenarse con el Real Decreto de 16 de Septiembre último, documento llamado, en sentir mío, á constituir época en los fastos de la instrucción pública, como la constituyó la no menos famosa Ley de 1857 que se conoce y se conocerá siempre con el imperecedero nombre de su autor D. Claudio Moyaño; que si esta Ley vino á fundar, á establecer, aquel Decreto es destinado á robustecer lo establecido y á acomodarlo á las naturales exigencias de los tiem-

pos. Lo clásico continúa sirviendo de obligada base y lo moderno ha de ser de hoy más objeto de la actividad de nuestros discípulos en la medida que consiente su temprana edad, disciplinando á la vez en ellos íntegra y armónicamente como allí se dice, alma y cuerpo, razón y sentidos, corazón y libertad racional.

Así como del nuevo plan no puede aseverarse que sea exclusivamente clásico ni modernista sino que de la índole de ámbos participa, así también es ecléctico en cuanto al procedimiento: doblemente cíclico en el conjunto y serial dentro de cada uno de los ciclos adoptando como régimen para cada materia didáctica el ascenso gradual y la repetición paulatina de actos é ideas.

No hay para qué decirnos que el M. I. Sr. Director y Claustro del Instituto de Pamplona han secundado admirablemente en esta ocasión los deseos de la superior Autoridad académica, pues basta observar que apesar de lo brevísimo del plazo todo está aquí á punto para emprender de nuevo las tareas con arreglo á la reforma.

Variaciones en el personal.

Sin el cambio trascendental de que acabo de hablaros, este capítulo ocuparía hoy menos espacio que otras veces en mi desaliñada memoria, porque habría de quedar reducido á daros cuenta de las muy pocas alteraciones que afectaron al curso anterior.

Recordareis que hace un año estaba nombrado auxiliar numerario de la Sección de Letras del Instituto de Pamplona D. Francisco Ibañez de la Rosa,

y no habiéndose presentado á tomar posesión, el Illmo. Sr. Director de Instrucción Pública, tuvo á bien nombrar con fecha 14 de Noviembre á nuestro querido compañero D. Manuel Miranda y Garro, cuyas relevantes condiciones conoceis. Tomó posesión el día 9 de Diciembre.

Vacante por tan merecido ascenso la plaza de auxiliar supernumerario de la misma Sección, fué á ella trasladado y tomó posesión el 8 de Enero otro distinguido compañero, D. Valentin Medrano Marañón, que en el Instituto de Soria desempeñaba cargo análogo y que tan pronto como llegó tuvo ocasión de darnos nuevas pruebas de sus brillantes aptitudes.

Dificultades diversas impidieron al principio del curso el inmediato establecimiento de la Clase de Gimnástica higiénica, pero gracias á la perseverante actitud del Sr. Director quedaron al fin obviadas y así la referida Cátedra provista del material indispensable, pudo inaugurarse el día 2 de Abril, desde cuya fecha adquirieron los alumnos de primer curso con toda regularidad los conocimientos y la práctica tan recomendada en diferentes disposiciones oficiales. El Profesor interino al efecto nombrado por la Dirección de Instrucción Pública fué el ilustrado Médico de esta Ciudad D. Saturnino Martinez y Alcaçterena de Garayoa, quien tan pronto como se posesionó del cargo (24 de Marzo) demostró lo acertado de la elección, así en la organización de la nueva enseñanza como en el celo con que ha regido el trabajo de sus alumnos.

Como resumen digno de nota puede añadirse que desde hace muchísimos años esta es la vez primera que el personal del Instituto de Pamplona se ha hallado completo y este el primer curso en que los alumnos de todas las asignaturas han podido disfrutar la inapreciable ventaja de comenzar, conti-

nuar y concluir sus tareas académicas con los mismos Profesores.

El nuevo régimen que desde hoy queda planteado para el próximo curso á tenor de las disposiciones legales y con arreglo al cuadro de asignaturas anunciado ya, ha decidido á este respetable Claustro á nombrar el necesario personal por cuyo motivo veis hoy entre nosotros á D. Rogelio Mongelos y Landa y á D. Juan Huici y Lacunza, Ayudantes respectivamente de las clases de Francés y Matemáticas, á los cuales y á los Sres. Miranda, Medrano y Martinez felicito por sus nuevos nombramientos.

Réstame añadir que también por disposición del M. I. Claustro de este Instituto quedan interinamente encargados de las clases de Caligrafía y Dibujo el Sr. Huici y el que tiene el honor de dirigiros la palabra.

Alumnos matriculados, examinados y graduados.

	ALUMNOS.				INSCRIPCIONES.			
	Enseñanza oficial.	Enseñanza privada	Enseñanza doméstica	Enseñanza libre.	Enseñanza oficial.	Enseñanza privada.	Enseñanza doméstica.	Enseñanza libre.
Curso de 1892-93.....	229	201	17	62	607	431	36	132
» de 1893-94.....	235	179	16	63	676	403	36	158
Variación. . . .	+6	-22	-1	+1	+69	-28	0	+26

Se han verificado durante el curso 50 exámenes de ingreso resultando aprobados todos los aspirantes.

En la convocatoria de Enero se verificaron 53 exámenes de enseñanza libre.

En el mes de Junio 599 de enseñanza oficial, 319 de privada, 21 de doméstica y libre 54.

En el mes de Septiembre 134 enseñanza oficial, 20 de privada, 4 de doméstica y 57 libre.

Total de exámenes de asignaturas 733 de enseñanza oficial, 339 de privada, 25 de doméstica y 164 de libre.

Han solicitado el grado de Bachiller durante este curso, 53 individuos, todos los cuales se han graduado.

Frutos que ha ofrecido la enseñanza.

De los alumnos que han recibido el grado de Bachiller 1 ha obtenido la nota de sobresaliente en el primer ejercicio; 3 en el segundo; 6 tienen la nota de suspenso en el primer ejercicio; 1 en el segundo y los 42 restantes fueron desde luego aprobados en ambos exámenes.

Fijándose en los de asignaturas, los clasificaremos en la forma siguiente:

Enseñanza oficial: 599 exámenes ordinarios con 39 sobresalientes, 72 notables, 127 buenos, 273 aprobados y 98 suspensos; 134 exámenes extraordinarios con 1 notable, 5 buenos, 112 aprobados y 16 suspensos.

Enseñanza privada: 319 exámenes ordinarios con 60 sobresalientes, 59 notables, 63 buenos, 159 aprobados y 18 suspensos; 20 exámenes extraordinarios con 1 bueno, 16 aprobados y 3 suspensos.

Enseñanza doméstica: 21 exámenes ordinarios con 2 sobresalientes, 3 notables, 5 buenos, 9 aprobados y 2 suspensos; 4 exámenes extraordinarios con 1 bueno y 3 aprobados.

Enseñanza libre: 164 exámenes con 2 sobresalientes, 9 notables, 25 buenos, 100 aprobados y 28 suspensos.

De donde resulta que se han señalado con la nota de *Sobresaliente*:

En la enseñanza oficial el	5,32	por 100 de los examinados
» privada	17,69	por 100
» doméstica	8,	por 100
» libre	1,22	por 100

Con la de *Notable*:

En la enseñanza oficial el	9,82	por 100 de los examinados
» privada	17,40	por 100
» doméstica	12,	por 100
» libre	5,47	por 100

Con la de *Bueno*:

En la enseñanza oficial el	18,	por 100 de los examinados
» privada	18,37	por 100
» doméstica	24,	por 100
» libre	15,24	por 100

Con la de *Aprobado*:

En la enseñanza oficial el	52,52	por 100 de los examinados
» privada	51,91	por 100
» doméstica	48	por 100
» libre	60,98	por 100

Con la de *Suspenso*:

En la enseñanza oficial el	15,55	por 100 de los examinados
» privada	6,19	por 100
» doméstica	8	por 100
» libre	17,07	por 100

Han perdido el curso por diversos conceptos:

En la enseñanza oficial el	8,21	por 100 de las inscripciones á fin de curso.
En la enseñanza privada	11,66	por 100
» doméstica	30	por 100

Entre los alumnos más aventajados se han distinguido 30 que han visto coronados sus esfuerzos

con 17 premios y 16 menciones honoríficas obtenidos en honrosa lid á la cual ascendieron igualmente D. Adolfo Goñi, D. Joaquin San Julián, don Babil Astrain, D. Angel Lazcano y D. Jesús Cabezudo, quienes, si bien no han llegado á la meta de sus legítimas aspiraciones, tienen la satisfacción de haber visto aprobados sus ejercicios.

Excursiones higiénicas.

Apesar de lo tarde que se inauguró la clase de Gimnástica y de las medianas condiciones de este duro clima, los alumnos de primer curso dirigidos por el Profesor de aquella asignatura realizaron en el mes de Mayo dos excursiones al campo y visitaron un par de fábricas de las establecidas en las inmediaciones de esta ciudad.

Mejoras hechas en el edificio.

La única importante de que debo daros conocimiento consiste en el arreglo hecho en el gimnasio del antiguo Colegio de internos del Instituto con el fin de establecer allí la cátedra de Gimnástica higiénica, cuya obra se ha reducido por ahora á las reparaciones indispensables en los muros, enarenado del suelo y separación de una parte del local por medio de un tabique y con destino á colgador y cuarto de vestir de los alumnos. El gran espacio descubierto y adyacente se ha destinado á realizar los ejercicios al aire libre siempre que sea posible,

con arreglo á las instrucciones dictadas en 18 de Marzo por la Dirección de I. P.

Lo poco que aparte de esto se ha hecho, hállase reducido á las reparaciones de costumbre exigidas por el natural deterioro de las edificaciones.

Aumento del material científico.

Apesar de que al final de esta memoria, en el cuadro correspondiente, encontrareis la relación detallada de las adquisiciones con que se ha enriquecido lo que podíamos llamar nuestro arsenal docente, debo mencionar con especialidad en este sitio el magnífico mapa geológico de España, regalo de la Dirección de Agricultura, y los pocos pero escogidos aparatos instalados en la Cátedra de Gimnástica.

Situación económica.

Bien sabeis que el Instituto provincial de Pamplona carece de bienes propios á diferencia de lo que sucede en otros establecimientos de su clase, más no por ello quedan desatendidos los servicios sino que por el contrario, puede asegurarse que se pagan al día todos los gastos lo mismo del personal que del material á los cuales se destinan los ingresos académicos dispuestos por la Ley, y la subvención otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, siendo suplido el déficit por la Excma. Diputación. Excuso deciros que ambas Corporaciones atienden siempre con puntualidad á los gastos en la

parte que les corresponde y que por tanto estamos todos en el caso de mostrarles nuestro reconocimiento y muy especialmente yo en el deber de dar en este día público testimonio de la gratitud del Claustro hacia ámbas Autoridades administrativas.

Visita de inspección.

El Ilmo. Sr. Rector del distrito, acompañado por el Sr. Secretario general de la Universidad de Zaragoza, tuvo á bien honrarnos con su presencia en esta casa el 22 de Junio último y en los tres días que permaneció en Pamplona dedicóse activamente á visitar con todo detalle las escuelas dependientes de su Autoridad académica.

Por lo que se refiere al Instituto solo puedo decir que tuvimos el honor y la satisfacción de escuchar profusión de sabios consejos y elocuentes frases de amistad y cariño en que siempre resplandecía su vasta ilustración, su amor á la enseñanza y su afecto y protección á cuantos á ella nos dedicamos, afecto y protección que agradecemos en el alma así como las palabras de elogio que tuvo en su visita á las aulas, gabinetes y demás dependencias.

He concluído, Señores; pero antes de abandonar esta tribuna, séame lícito dar en nombre del M. I. Claustro del Instituto de Pamplona rendidas gracias á las Corporaciones que se han dignado acceder á nuestra invitación y á las Comisiones que las representan y nos favorecen con su presencia. Reci-

ban también el testimonio de nuestra gratitud cuantas personas han acudido á dar mayor brillantez á esta sesión inaugural en lo que al propio tiempo que nos honran á nosotros se honran á sí mismas con el título que bien merecen de protectores de la juventud y favorecedores de la enseñanza; pues sabido es que las fiestas académicas no deben considerarse como vana ostentación ni como ridículo pasatiempo, y que cuanto tienda á aumentar su animación aumentará á la vez el entusiasmo de los alumnos.

Estos, singularmente los premiados, son acreedores á recibir con la mayor solemnidad el aplauso público como reciben la enhorabuena de sus Profesores que de ellos esperan nuevos triunfos en el curso de su carrera.

La satisfacción de que en estos instantes se hallan poseidos nuestros discípulos predilectos siquiera por el placer de proporcionar á sus familias esta primera compensación á los afanes y desvelos con que á su educación atienden, servir debe de eficaz estímulo á sus compañeros. No todos pueden ni están obligados á alcanzar los primeros puestos; pero ninguno debe omitir el menor esfuerzo para sacar de su inteligencia el mejor partido, en la seguridad de que con el hábito del trabajo se perfeccionan las aptitudes y de que con el abandono, con la falta de aplicación, se atrofian ó por lo menos se entorpecen los cerebros mejor organizados.

Hoy más que nunca deben todos poner formal empeño en seguir estos consejos que por lo elementales suelen á menudo olvidarse y que sin embargo no exigen para su realización esfuerzos colosales, sino dos cosas sencillísimas: constancia en asistir á las clases y constancia en el estudio. Y digo que hoy más que nunca es esto necesario porque con el régimen á que en adelante han de estar sujetos los alumnos, por el mayor tiempo que han de permane-

cer á nuestro lado, los buenos habrán de aquilatar más sus facultades y á los malos se les hará completamente imposible la prosecución de su carrera, pues á unos y otros habrá de sucederles lo que ocurre cuando ampliamos la imagen de un objeto: que aparecen más notables sus defectos ó resaltan más las admirables bellezas de su estructura.

Es dicho.

A decorative rectangular frame with ornate, symmetrical scrollwork and floral patterns. The word "APÉNDICE" is centered within the frame in a bold, black, serif font. The frame has a double-line border and intricate details at the top and bottom centers.

APÉNDICE

En la imposibilidad material de expresar en algunos cuadros de esta MEMORIA los nombres de las asignaturas á que se refieren, se indican en esta forma:

<i>Instrucción primaria.</i>	<i>P.</i>
<i>Latín y castellano, primer curso.</i>	<i>1</i>
<i>Latín y castellano, segundo curso.</i>	<i>2</i>
<i>Retórica y Poética.</i>	<i>3</i>
<i>Geografía</i>	<i>4</i>
<i>Historia de España.</i>	<i>5</i>
<i>Historia universal.</i>	<i>6</i>
<i>Psicología, Lógica y Ética.</i>	<i>7</i>
<i>Aritmética y Algebra.</i>	<i>8</i>
<i>Geometría y Trigonometría</i>	<i>9</i>
<i>Física y Química</i>	<i>10</i>
<i>Historia Natural</i>	<i>11</i>
<i>Agricultura elemental</i>	<i>12</i>
<i>Francés, primer curso</i>	<i>13</i>
<i>Francés, segundo curso.</i>	<i>14</i>
<i>Gimnástica higiénica.</i>	<i>15</i>

ENSEÑANZA

Matrícula y exámenes ordinarios y extraordinarios en el curso de 1893

ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE CURSO. . 235.

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derechos académicos.		EXÁMENES ORDINARIOS.						
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias..	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones..	Trasladados de otros Institutos.	Trasladados a otros Institutos.	Inscripciones a fin de curso.	Abonados.....	No abonados....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....
Latín y Castellano.— <i>Primer curso.</i>	"	45	2	47	1	1	47	46	1	6	5	5	19	7	42
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso.</i>	3	39	"	42	1	2	41	38	1	5	7	7	12	6	37
Retórica y Poética.	1	35	"	36	1	"	37	36	1	4	7	1	17	5	34
Geografía.	"	44	2	46	1	1	46	44	2	1	2	6	19	10	38
Historia de España.	2	44	"	46	1	1	46	43	1	6	"	4	13	14	37
Historia universal.	1	52	"	53	1	2	52	51	1	1	2	2	21	12	38
Psicología, Lógica y Etica.	3	41	"	44	2	2	44	40	1	5	4	8	15	7	39
Aritmética y Algebra.	"	44	"	44	2	1	45	44	"	"	5	9	25	"	39
Geometría y Trigonometría.	"	45	"	45	1	2	44	42	3	3	3	11	17	5	39
Física y Química.	"	47	"	47	"	1	46	45	2	1	11	15	18	"	45
Historia natural con Fisiología.	2	44	"	46	"	1	45	43	1	2	5	13	18	2	40
Agricultura elemental.	"	41	"	44	"	1	43	41	3	"	4	13	16	6	39
Francés.— <i>Primer curso.</i> ..	"	41	"	41	1	"	42	41	"	4	6	5	15	12	42
Francés.— <i>Segundo curso.</i>	1	47	"	48	2	3	47	46	1	1	4	8	21	12	46
Gimnasia Higiénica	"	45	2	47	1	2	45	44	1	"	7	10	27	"	44
TOTALES EN ESTE CURSO. .	13	657	6	676	15	21	670	644	19	39	72	127	273	98	599
TOTALES EN EL ANTERIOR.	14	591	2	607	24	15	616	557	36	48	57	147	242	38	532

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios

V.º B.º

El Director,

Lic. Victor Sainz de Robles

NÚMERO I.

OFICIAL.

1894, comparados estos datos con los análogos del curso anterior.

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ANTERIOR. . 229.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.					TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.					HAN PERDIDO CURSO.				PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....			
Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)			(3)	(4)	TOTAL.....
"	"	1	7	2	10	6	5	6	26	9	52	1	2	"	1	4	1	8
"	"	"	6	"	6	5	7	7	18	6	43	"	"	"	3	3	2	1
"	"	"	7	"	7	4	7	1	24	5	41	"	"	"	1	1	1	1
"	"	"	17	"	17	1	2	6	36	10	55	"	"	"	3	3	1	3
"	"	1	12	5	18	6	"	5	25	19	55	1	1	1	3	9	3	3
"	1	"	20	2	23	1	3	2	41	14	61	1	1	1	1	4	"	"
"	"	"	9	"	9	5	4	8	24	7	48	"	"	"	3	3	2	"
"	"	"	2	1	3	"	5	9	27	1	42	"	1	"	4	5	"	"
"	"	"	6	"	6	3	3	11	23	5	45	1	"	"	3	4	1	2
"	"	"	"	"	"	1	11	15	18	"	45	"	"	"	2	2	2	"
"	"	"	1	4	5	2	5	13	19	6	45	"	3	1	"	4	"	"
"	"	"	5	2	7	"	4	13	21	8	46	"	1	1	4	6	"	"
"	"	3	8	"	11	4	6	8	23	12	53	1	"	"	"	1	2	2
"	"	"	12	"	12	1	4	8	33	12	58	1	"	"	4	5	1	"
"	"	"	"	"	"	"	7	10	27	"	44	"	"	"	1	1	"	"
"	1	5	112	16	134	39	73	122	385	114	733	6	9	7	32	55	16	12
1	1	3	59	7	71	49	58	150	301	45	603	5	5	2	48	60	13	14

3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.

4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,

Lis. Severo Simavilla.

ENSEÑANZA

Matrícula y exámenes ordinarios y extraordinarios en el curso de 1893
ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE CURSO. . 179.

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derechos académicos.		EXÁMENES ORDINARIOS.					TOTAL.....	
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias....	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones....	Trasladados de otros Institutos.	Trasladados a otros Institutos.	Inscripciones a fin de curso....	Abonados.....	No abonados ...	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....		Suspensos.....
Latín y Castellano.— <i>Primer curso.</i>	"	67	"	67	"	"	67	62	5	11	11	8	25	5	60
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso.</i>	"	44	"	44	"	"	44	44	"	7	6	11	15	3	42
Retórica y Poética.	1	8	"	9	"	"	9	9	"	3	2	1	3	"	9
Geografía.	"	46	3	49	"	"	49	43	6	9	7	11	11	1	39
Historia de España.	"	67	"	67	"	"	67	64	3	13	8	12	18	6	57
Historia universal.	"	38	"	38	"	"	38	37	1	6	6	7	15	2	36
Psicología, Lógica y Ética.	"	12	"	12	"	"	12	11	1	1	5	2	3	"	11
Aritmética y Álgebra.	"	9	"	9	"	"	9	9	"	2	1	1	4	"	9
Geometría y Trigonometría.	"	12	"	12	"	"	12	10	2	1	4	1	4	"	10
Física y Química.	"	10	"	10	"	"	10	10	"	2	3	1	3	"	9
Historia natural con Fisiología	"	9	"	9	"	"	9	9	"	3	"	2	3	"	8
Agricultura elemental.	"	10	"	10	"	"	10	10	"	"	3	3	3	"	9
Francés.— <i>Primer curso.</i>	1	8	"	9	"	"	9	8	"	1	2	1	5	"	9
Francés.— <i>Segundo curso.</i>	"	9	"	9	"	"	9	8	1	1	1	2	4	"	8
Gimnástica Higiénica	"	46	3	49	"	"	49	43	6	"	"	"	43	"	43
TOTALES EN ESTE CURSO.	2	395	6	403	"	"	403	377	25	60	59	63	159	18	319
TOTALES EN EL ANTERIOR.	1	427	3	431	"	"	7 424	400	30	61	76	91	131	17	376

(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º
 El Director,
Lic. Victor Sainz de Robles.

NÚMERO 2.

PRIVADA.

1894, comparados estos datos con los análogos del curso anterior.

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ANTERIOR. . . 201.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.						TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.						HAN PERDIDO CURSO.				PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....	
Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)	(3)	(4)			TOTAL.....
"	"	"	5	1	6	11	11	8	30	6	66	1	"	1	6	8	1	"
"	"	"	1	"	1	7	6	11	16	3	43	3	"	"	1	4	"	"
"	"	"	"	"	"	8	2	1	3	"	9	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	2	1	3	9	7	11	13	2	42	"	1	"	8	9	"	1
"	"	1	7	"	8	13	8	13	25	6	65	3	"	"	5	8	"	"
"	"	"	1	"	1	6	6	7	16	2	37	2	1	"	1	4	"	"
"	"	"	"	"	"	1	5	2	3	"	11	"	"	"	1	1	"	1
"	"	"	"	"	"	2	1	1	4	1	9	1	"	"	"	1	"	"
"	"	"	"	"	"	1	4	1	4	"	10	"	"	"	2	2	1	"
"	"	"	"	"	"	2	3	1	3	"	9	"	"	"	1	1	"	"
"	"	"	"	1	1	3	"	2	3	1	9	"	1	"	1	1	"	1
"	"	"	"	"	"	"	3	3	3	"	9	"	"	"	1	1	"	"
"	"	"	"	"	"	1	2	1	5	"	9	"	"	"	1	1	"	"
"	"	"	"	"	"	1	1	2	4	"	8	"	"	"	1	1	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	43	"	43	"	"	"	6	6	"	"
"	"	1	16	3	20	60	59	64	175	34	339	10	3	1	83	47	2	3
"	"	3	17	4	24	61	76	94	148	21	400	4	3	1	88	46	2	2

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.

(4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

ENSEÑANZA

Matrícula y exámenes ordinarios y extraordinarios en el curso de 1893

ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE CURSO. . 16.

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derechos académicos.		EXÁMENES ORDINARIOS.					TOTAL.....	
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias..	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones..	Trasladados de otros Institutos.	Trasladados á otros Institutos.	Inscripciones á fin de curso.	Abonados.....	No abonados....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....		Suspensos.....
Latín y Castellano.— <i>Primer curso.</i>	"	6	"	6	"	2	4	3	1	1	1	1	"	"	3
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso.</i>	"	2	"	2	"	"	2	1	1	"	1	"	"	"	1
Retórica y Poética.	"	3	"	3	"	"	3	3	"	"	"	2	1	"	3
Geografía.	"	5	"	5	"	2	3	2	1	"	1	"	"	"	1
Historia de España.	1	2	"	3	"	"	3	2	"	"	1	1	1	"	2
Historia universal.	"	4	"	4	"	"	4	4	"	"	"	1	1	"	2
Psicología, Lógica y Etica.	"	1	"	1	"	"	1	1	"	"	1	"	"	"	1
Aritmética y Algebra.	"	1	"	1	"	"	1	1	"	"	1	"	"	"	1
Geometría y Trigonometría.	"	1	"	1	"	"	1	1	"	1	"	"	"	"	1
Física y Química.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Historia natural con Fisiología.	"	1	"	1	"	"	1	1	"	"	"	1	"	"	1
Agricultura elemental.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Francés.— <i>Primer curso.</i> ..	"	3	"	3	"	"	3	3	"	"	1	1	"	"	2
Francés.— <i>Segundo curso.</i>	"	1	"	1	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"
Gimnástica Higiénica	"	5	"	5	"	2	3	2	1	"	"	3	"	"	3
TOTALES EN ESTE CURSO. .	1	35	"	36	"	6	30	25	4	2	3	5	9	2	21
TOTALES EN EL ANTERIOR.	"	36	"	36	"	3	33	34	2	4	3	5	10	7	29

(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios

V.º B.º
 El Director,
Lic. Victor Sainz de Robles.

NÚMERO 3.

DOMÉSTICA.

á 1894, comparados estos datos con los análogos del curso anterior.

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ANTERIOR. . 17.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.						TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.					HAN PERDIDO CURSO.				PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....		
Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)	(3)			(4)	TOTAL.....
"	"	"	"	"	"	1	1	1	"	"	3	"	"	"	1	1	1	"
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	1	"	"
"	"	"	1	"	1	"	"	2	2	1	4	"	"	"	2	2	"	"
"	"	1	"	"	1	"	"	1	1	"	2	"	"	"	1	1	"	"
"	"	"	2	"	2	"	"	"	3	1	4	"	"	"	1	1	"	"
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	2	"	"	"	1	1	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	"	"	"	1	1	"	"
"	"	1	3	"	4	2	3	6	11	2	25	"	"	"	9	9	1	"
"	"	1	3	"	4	4	3	6	13	7	33	5	"	"	2	7	1	1

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.
 (4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

Resumen de las tres clases de enseñanza Oficial, Privada y Doméstica, y del número menciones honoríficas durante el curso de 1893 à 1894,

ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE CURSO. . 430.

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derechos académicos.		EXÁMENES ORDINARIOS.						
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias....	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones....	Trasladados de otros Institutos.	Trasladados a otros Institutos.	Inscripciones a fin de curso....	Abonados.....	No abonados ...	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	"	118	2	120	1	3	118	111	7	18	17	14	44	12	105
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	3	85	"	88	1	2	87	83	2	12	14	18	27	9	86
Retórica y Poética.	2	46	"	48	1	"	49	48	1	7	9	2	22	6	46
Geografía.	"	95	5	100	1	3	98	89	9	10	9	18	30	11	78
Historia de España.	3	113	"	116	1	1	116	109	4	19	8	17	32	20	96
Historia universal.	1	94	"	95	1	2	94	92	2	7	8	9	37	15	76
Psicología, Lógica y Etica.	3	54	"	57	2	2	57	52	2	6	10	10	18	7	51
Aritmética y Algebra.	"	54	"	54	2	1	55	54	"	2	6	11	29	1	49
Geometría y Trigonometría.	"	58	"	58	1	2	57	53	5	5	7	12	21	5	50
Física y Química.	"	57	"	57	"	1	56	55	2	3	14	16	21	"	54
Historia natural con Fisiología	2	54	"	56	"	1	55	53	1	5	5	15	22	2	49
Agricultura elemental	"	54	"	54	"	1	53	51	3	"	7	16	19	6	48
Francés.— <i>Primer curso</i>	1	52	"	53	1	"	54	52	"	5	8	7	21	12	53
Francés.— <i>Segundo curso</i>	1	57	"	58	2	3	57	55	2	2	5	10	25	12	54
Gimnástica Higiénica	"	96	5	101	1	5	97	89	8	"	7	10	73	"	90
TOTALES EN ESTE CURSO.	16	4087	12	4115	15	27	4103	4046	48	101	134	195	441	118	939
TOTALES EN EL ANTERIOR.	15	4074	5	4074	24	25	4073	3991	68	113	136	241	383	62	937

(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º
 El Director,
L. de Víctor Balz de Moles.

NÚMERO 4.

e alumnos de los estudios generales, inscripciones de matricula, exámenes, premios y comparados estos datos con los análogos del curso anterior.

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ANTERIOR. . 447.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.						TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.						HAN PERDIDO CURSO.					PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....
Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)	(3)	(4)	TOTAL.....		
"	"	1	12	3	16	18	17	15	56	15	121	2	2	1	8	13	3	3
"	"	"	7	"	7	12	14	18	34	9	87	3	"	"	5	8	2	1
"	"	"	8	"	8	7	9	2	29	6	54	"	"	"	1	1	1	1
"	"	1	19	1	21	10	9	18	49	12	99	"	1	"	13	14	"	2
"	"	2	19	5	26	19	8	19	51	25	122	4	1	4	9	18	3	3
"	1	"	23	2	26	7	9	9	60	17	102	3	2	1	8	9	1	"
"	"	"	9	"	9	6	10	10	27	7	60	"	"	"	4	4	2	1
"	"	"	2	1	3	2	6	11	31	2	52	1	1	"	4	6	"	"
"	"	"	6	"	6	5	7	12	27	5	56	1	"	"	5	6	2	2
"	"	"	"	"	"	3	14	16	21	"	54	"	"	"	3	3	1	"
"	"	"	1	5	6	5	5	15	23	7	55	"	4	1	"	5	"	1
"	"	"	5	2	7	"	7	16	24	8	55	"	1	1	5	7	"	"
"	"	3	8	"	11	5	8	10	29	12	64	1	"	"	1	2	2	2
"	"	"	12	"	12	2	5	10	37	12	66	1	"	"	6	7	"	"
"	"	"	"	"	"	"	7	10	73	"	90	"	"	"	8	8	"	"
"	1	7	131	19	158	101	135	192	571	150	1087	16	18	8	74	111	17	16
1	1	7	79	11	99	114	137	250	462	73	1036	14	8	3	88	113	16	17

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.

(4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 5.

Matricula y exámenes extraordinarios verificados en este Instituto en el mes de Octubre de 1893 con arreglo á lo dispuesto en la Real orden de 29 de Agosto del mismo año.

ALUMNOS.	INSCRIPCIONES			CALIFICACIONES.							Solicitaron examen...							
	1	2	3	Sobresaliente..	Notable.....	Bueno.....	Aprobado.....	Suspense.....	TOTAL.....	Han ganado curso....	Han perdido curso....	TOTAL.....						
ASIGNATURAS.																		
Física y Química	1			"	"	"	1	"	1	1	"	1	"					
Agricultura elemental.	2			"	"	"	2	"	2	2	"	2	"					
TOTALES.	3			"	"	"	3	"	3	3	"	3	"					

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Salas de Mobles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

Número de alumnos é inscripciones de matrícula
y doméstica durante el

ASIGNATURAS DE LOS ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	CURSO DE 1889 Á 1890.				CURSO DE 1890 Á 1891.			
	<i>Número de alumnos.</i>				<i>Número de alumnos.</i>			
	Enseñanza oficial....	214	Enseñanza oficial....	217				
	Enseñanza privada..	127	Enseñanza privada..	127				
Enseñanza doméstica.	22	Enseñanza doméstica.	21	Total de alumnos.	333	Total de alumnos.	365	
INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.				INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.				
Oficial.....	Privada.....	Doméstica..	TOTAL.....	Oficial.....	Privada.....	Doméstica..	TOTAL.....	
Latín y Castellano.—1. ^{er} curso.	57	28	9	94	60	32	11	103
Latín y Castellano.—2. ^o curso.	43	38	7	88	48	26	3	77
Retórica y Poética.	39	27	1	67	36	34	2	72
Geografía.	59	29	12	100	66	35	13	114
Historia de España.	43	40	5	88	45	23	1	69
Historia universal.	41	21	3	65	40	26	"	66
Psicología, Lógica y Ética.. . . .	40	17	3	60	27	25	1	53
Aritmética y Álgebra.	44	28	1	73	40	35	3	78
Geometría y Trigonometría.	38	17	2	57	31	25	1	57
Física y Química.	28	16	1	45	36	10	1	47
Historia natural con Fisiología	29	16	1	46	37	10	2	49
Agricultura elemental.	28	16	1	45	35	10	2	47
Francés.—1. ^{er} curso.. . . .	39	29	3	71	40	33	3	76
Francés.—2. ^o curso.	36	18	2	56	27	25	2	54
TOTALES.	564	340	51	955	568	349	45	962

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Salas de Robles.

NÚMERO 6.

en los tres ejercicios de enseñanza oficial, privada
quinquenio de 1889 á 1894.

CURSO DE 1891 Á 1892.				CURSO DE 1892 Á 1893.				CURSO DE 1893 Á 1894.				PROMEDIO EN EL QUINQUENIO.			
Número de alumnos.															
Enseñanza oficial.... 236				Enseñanza oficial.... 229				Enseñanza oficial..... 235				Enseñanza oficial..... 226			
Enseñanza privada.. 156				Enseñanza privada.. 201				Enseñanza privada... 179				Enseñanza privada.... 158			
Enseñanza doméstica. 15				Enseñanza doméstica. 17				Enseñanza doméstica. 16				Enseñanza doméstica.. 18			
Total de alumnos. 407				Total de alumnos. 447				Total de alumnos. 430				Total de alumnos.. 402			
INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.				INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.				INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.				INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.			
Oficial.....	Privada....	Doméstica..	TOTAL.....												
54	19	6	79	53	57	6	116	47	67	4	118	54	41	7	102
53	27	4	84	40	14	1	55	41	44	2	87	45	30	3	78
56	23	"	79	50	21	5	76	37	9	3	49	43	23	2	68
57	56	8	121	57	84	6	147	46	43	2	91	57	49	8	114
62	28	3	93	40	49	6	95	46	64	3	113	47	41	3	91
56	27	1	84	41	25	5	71	52	38	4	94	46	27	3	76
35	31	"	66	38	20	"	58	44	12	1	57	37	21	1	59
55	26	"	81	49	22	1	72	45	9	1	55	47	24	1	72
38	28	"	66	39	21	"	60	44	12	1	57	38	20	1	59
24	20	1	45	35	24	"	59	46	10	"	56	34	16	1	51
24	20	1	45	35	25	1	61	45	9	1	55	34	16	1	51
24	20	1	45	33	25	1	59	43	10	"	53	33	16	1	50
58	25	"	83	55	21	4	80	42	9	3	54	47	23	3	73
32	30	2	64	42	23	"	65	47	9	1	57	37	21	1	59
628	380	27	1035	607	431	36	1074	625	345	26	996	599	368	36	1013

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 7.

Exámenes de Instrucción primaria verificados en este Instituto durante el curso de 1893-94.

SOLICITARON EXAMEN	FUERON EXAMINADOS	APROBADOS	SUSPENSOS.	TOTAL
50	50	50	"	50

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Sainz de Medica.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 8

Alumnos matriculados en otros Institutos y trasladados á éste durante el curso de 1893-94.

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.	ASIGNATURAS	INSTITUTOS
1	Ramos y Casas	D. Manuel	1, 4, 15	Pontevedra.
2	Pérez y Luquin	> Evaristo	3, 6, 8, 13	Guadalajara.
3	Echaide y Aróstegui	> Primitivo	7, 9, 14	Guipuzcoa.
4	Sanz y Armendáriz	> Simeón	7, 8, 14	Zaragoza.
5	Urdániz de la Fuente	> Antolín	2, 5	Santander.
6	Beorlegui y Canet	> Benito	8	Guipuzcoa.
7	Manrique y Arenal	> Francisco	4	Vitoria.

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Salas de Moltis.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 9.

Alumnos matriculados en este Instituto y trasladados á otros durante el curso de 1893 94.

Número de orden.	APELLIDOS.	NOMBRES.	ASIGNATURAS.	INSTITUTOS.
1	Olmedillas y Manjon.	D. Eduardo	10, 11, 12	Cardenal Cisneros.
2	Fernández y Caymari	» Félix	2, 5, 15	Burgos.
3	González y García Herrerros	» Angel	7, 9, 14	Guipuzcoa.
4	Ortega y Soler.	» Teodoro	2, 6, 15	Salamanca.
5	Ochotorena y Cía.	» Pascual	1, 4, 15	Guipuzcoa.
6	Benito y Marqués.	» Miguel	7, 9, 14	Guipuzcoa.
7	Abadía y Villanueva	» Eugenio	6, 8, 14	Vitoria.
8	Busto y Barredo	» Mateo	4, 5, 6	Santander.
9	Sánchez del Aguila y Mencos.	» José.	1, 4, 15	San Isidro.
10	García y Alfonso.	» Enrique	1, 4, 15	Puerto Rico.

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Salas de Sobles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

ENSEÑANZA

Exámenes verificados durante el curso de 1893 á 1894 para dar al Real decreto de 22 de Noviembre de

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA	Número de asignaturas en que solicitaron examen.	CONVOCATORIA DE ENERO.						
		Solicitaron examen 20.						
		Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	Total de exámenes	No presentados.
Latín y Castellado.—Primer curso.	14	»	»	»	5	»	5	»
Latín y Castellano.—Segundo curso	11	»	»	»	2	»	2	»
Retórica y Poética	12	»	»	1	2	»	3	»
Geografía	14	»	1	2	1	»	4	»
Historia de España.	14	1	1	»	3	1	6	»
Historia universal	11	»	»	3	»	»	3	»
Psicología, Lógica y Ética	7	1	»	1	2	»	4	»
Aritmética y Algebra	9	»	»	»	1	3	4	»
Geometría y Trigonometría	10	»	»	2	4	»	6	2
Física y Química	10	»	»	»	4	»	4	2
Historia natural con Fisiología.	9	»	»	»	»	1	1	2
Agricultura elemental.	10	»	»	»	1	1	2	2
Francés.—Primer curso	14	»	»	»	4	»	4	»
Francés. - Segundo curso.	13	»	»	»	5	»	5	»
TOTALES.	158	2	2	9	34	6	53	8

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Saluz de Robles.

NÚMERO 10.

ZA LIBRE.

*validez académica á los estudios hechos privadamente con arreglo
1883 y circular de 1.º de Mayo de 1889.*

CONVOCATORIA DE JUNIO.							CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE.							TOTALES.						
Solicitaron examen 29.							Solicitaron examen 16.							Solicitaron examen 63.						
Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	Total de exámenes	No presentados.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	Total de exámenes	No presentados.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	Total de exámenes	No presentados.
»	»	»	3	2	5	»	»	»	2	4	»	6	»	»	»	2	12	2	16	»
»	1	1	3	2	7	1	»	»	»	4	»	4	»	»	1	1	9	2	13	1
»	2	1	»	3	6	2	»	»	»	4	»	4	1	»	2	2	6	3	13	3
»	1	»	1	1	3	1	»	»	»	7	1	8	»	»	2	2	9	2	15	1
»	»	2	6	»	8	»	»	»	»	1	»	1	»	1	1	2	10	1	15	»
»	1	1	1	»	3	2	»	»	1	4	»	5	»	»	1	5	5	»	11	2
»	1	2	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	3	2	»	7	»
»	»	2	2	»	4	»	»	»	»	2	1	3	»	»	»	2	5	4	11	»
»	»	»	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2	6	»	8	3
»	»	1	1	»	2	»	»	»	»	2	»	2	»	»	»	1	7	»	8	2
»	»	»	3	2	5	2	»	1	1	1	3	6	»	»	1	1	4	6	12	4
»	»	»	1	»	1	4	»	»	»	1	3	4	»	»	»	»	3	4	7	6
»	»	»	1	2	3	2	»	»	1	6	1	8	»	»	»	1	11	3	15	2
»	»	»	1	1	2	2	»	»	1	5	»	6	1	»	»	1	11	1	13	3
»	6	10	25	13	54	16	»	1	6	41	9	57	3	2	9	25	100	28	164	27

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO II.

Ejercicios del grado de Bachiller verificados desde 1.º de Octubre de 1893
á 30 de Septiembre de 1894.

Verificaron el primer ejercicio.	Obtuvieron la calificación de			Repitieron el ejercicio por haber quedado suspensos anteriormente.	Obtuvieron la calificación de			Verificaron el segundo ejercicio.	Obtuvieron la calificación de			Repitieron el ejercicio por haber quedado suspensos anteriormente.	Obtuvieron la calificación de			TOTAL.....			
	Suspense.....	Aprobado.....	Sobresaliente.		Suspense.....	Aprobado.....	Sobresaliente.		Suspense.....	Aprobado.....	Sobresaliente.		Suspense.....	Aprobado.....	Sobresaliente.				
53	1	46	6	6	6	1	46	6	6	6	6	1	49	1	3	53	49	4	n
53	1	46	6	6	6	1	46	6	6	6	6	1	49	1	3	53	49	4	n

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Salas de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 12.

Cuadro de honor de los alumnos que han obtenido la calificación de Sobresaliente en el curso de 1893 à 1894.

Latín y Castellano, 1.^{er} curso.

- D. Adolfo Goñi y Setuain.
" Casto Gayarre y Dombrasas
" Antonio Rivera y Ocaña
" Francisco Civera é Iriarte
" Agustín Riu y Batista
" Manuel Eguiguren y Raba
" Félix Deán y Berro
" Rafael Amichis y Górriz
" José M.^a Hualde y Lizana
" Ricardo Arrivillaga y Ayerra
" Julio Ilzarbe y López de Zubiría
" Valentín Muruzábal y Gambarte
" Gaspar Saenz y Vallejo
" Raimundo Uriz y Ruiz
" Maximiano Iturralde y Abete
" Francisco Peruchena y Zubiburu
" Francisco Tallore y Butrón
" Rafael Parra y Lugea

Latín y Castellano, 2.^o curso.

- D. Mariano García y Garciriain
" Lorenzo Oyaga y Vélaz
" Manuel Aranzadi é Irujo
" Luis García y Ezcurrea
" Ricardo Aramendía y Larrimbe
" Santiago Cunchillos Mantecola
" Gerardo Casabé y Ruiz
" Serapio Esparza y Sanjulián
" José Ramón Hermoso de Mendoza y Leoz
" Eduardo Garbayo y Ribot
" Antero Unzué y Undiano
" Ambrosio Echazarra y Quián

Retórica y Poética.

- D. Antonio Alonso y Sarasa
" Manuel Palenzuela y Arias
" Manuel Lecumberri y Vicente
" Antonio Ventura y Erro
" Santiago Lasheras y Lacambra
" Babil Astrain y Larralde
" Manuel M.^a Perez y Gorostiza

Geografía.

- D. Agustín Riu y Batista.
" Rafael Amichis y Górriz
" José M.^a Hualde y Lizana
" Adriano Bacaicoa y Ruiz de Galarreta
" Joaquín Benito y Marin
" Francisco Orcoyen y Arana
" Joaquín Sanjulián y Olaso
" José Joaquín Baleztena y Azcarate
" Mariano Sola y Ruiz
" Andrés Ureta y Matute

Historia de España.

- D. Juan Pablo Moso y Subiza
" Lorenzo Oyaga y Velaz
" Julián Cumia y Moso
" Luis García y Ezcurrea.
" Gerardo Gallo é Higuera
" Manuel Aranzadi é Irujo
" Santiago Cunchillos y Mantecola
" Gerardo Casabé y Ruiz
" Eugenio Cunchillos y Vázquez
" Julio Ilzarbe y López de Zubiría

- D. Julio Muguiro y Balduz
" Valentín Muruzábal y Gambarte
" Constancio Pascual y Sánchez
" Gaspar Saenz y Vallejo
" Raimundo Uriz y Ruiz
" Agapito Yurrita y Albisu
" Maximino Iturralde y Abete
" Cándido Gambarte y Senosiain
" Francisco Tallón y Butrón

Historia universal.

- D. Antonio Alonso y Sarasa
" Leopoldo Valencia y Esquíroz
" Asterio Unzué y Undiano
" Gregorio Bobadilla y Samanes
" Serapio Esparza y Sanjulián
" José Ramón Hermoso de Mendoza y Leoz
" Eduardo Garbayo y Ribot

Psicología, Lógica y Ética.

- D. Venancio Munárriz y Surio
" Ramón Bajo é Ibañez
" Manuel Jiménez y Lafuente
" Federico Huerta y Sanjuán
" Angel Lazcano y García
" Victorino Jaén y Arrayago

Aritmética y Álgebra.

- D. Santiago Lasheras y Lacambra
" Babil Astrain y Larralde

Geometría y Trigonometría.

- D. Benito Aguinaga y Munárriz
" Ramón Bajo é Ibañez
" Federico Huerta y Sanjuán
" Victorino Jaén y Arrayago
" Juan Pedro Arraiza y Baleztena

Física y Química.

- D. José María Osuna y Diez
" Jesús Oiza y Sagüés
" Pablo Erviti y Marco

Historia natural.

- D. Jesús Yanguas y Santafé
" Paulino Martínez y Cagén
" Jesús Oiza Sagüés
" Pablo Erviti y Marco
" Jesús Cabezudo y Arroyo

Francés, 1.º curso.

- D. Manuel Lecumberri y Vicente
" Antonio Alonso y Sarasa
" Antonio Ventura y Erro
" Manuel Expósito y García
" Santiago Lasheras y Lacambra

Francés, 2.º curso.

- D. Germán López y Andrés
" Victorino Jaén y Arrayago

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Sainz de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 13.

Lista nominal de los alumnos que han obtenido Premio ó Mención honorífica en el curso de 1893-94.

Latín y Castellano.—Primer curso.

- | | | |
|-----------|---|-------------------------------|
| PREMIO... | { | D. Rafael Parra y Lugea |
| | | » Pedro María Hualde y Lizana |
| | | » Agustín Riu y Batista |
| MENCIÓN. | { | » Casto Gayarre y Dombrasas |
| | | » Antonio Rivera y Ocaña |
| | | » Manuel Eguiguren y Raba |

Latín y Castellano.—Segundo curso.

- | | | |
|-----------|---|--------------------------------|
| PREMIO... | { | D. Mariano García y Garciriáin |
| | | » Ricardo Aramendía y Larrimbe |
| MENCIÓN. | { | » Lorenzo Oyaga y Vélaz |

Retórica y Poética.

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| PREMIO... | D. Manuel Palenzuela y Arias |
| MENCIÓN. | » Manuel Lecumberri y Vicente |

Geografía.

- | | | |
|----------|---|-----------------------------|
| MENCIÓN. | { | D. Agustín Riu y Batista |
| | | » Joaquín Sanjulián y Olaso |

Historia de España.

- | | | |
|-----------|---|----------------------------|
| PREMIO... | { | D. Lorenzo Oyaga y Vélaz |
| | | » Juan Pablo Moso y Subiza |
| | | » Gerardo Gallo é Higuera |
| | | » Manuel Aranzadi é Irujo |
| MENCIÓN. | { | » Julián Cumia y Moso |
| | | » Luis García y Ezcurra |

Historia universal.

PREMIO... D. Antonio Alonso y Sarasa

Psicología, Lógica y Ética.

PREMIO... { D. Federico Huerta y San Juan
 } » Ramón Bajo é Ibáñez
MENCIÓN. } » Victorino Jaén y Arrayago

Geometría y Trigonometría.

PREMIO... { D. Ramón Bajo é Ibáñez
 } » Victorino Jaén y Arrayago
MENCIÓN. } » Benito Aguinaga y Munárriz
 } » Federico Huerta y San Juan

Historia natural.

MENCIÓN. D. Pablo Erviti y Marco

Francés.—Primer curso.

PREMIO... { D. Santiago Lasheras y Lacambra
 } » Antonio Alonso y Sarasa
MENCIÓN. } » Manuel Expósito y García
 } » Manuel Lecumberri y Vicente

Francés.—Segundo curso.

PREMIO... D. Germán López y Andrés

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Sainz de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

Alumnos aprobados en los ejercicios del grado de Bachiller estudios, fechas del último ejercicio y de la

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
1	Balmes y Alonso	D. Amado
2	Cabello y Martínez	» Juan Nepomuceno.
3	Ochoa de Zabalegui y Badosa	» José
4	Pérez y Alonso	» Santiago
5	Munárriz y Azanza	» Luciano Pío.
6	Yanguas y Santafé	» Godofredo Jesús
7	Martínez y Cagén	» Paulino
8	Lacalle y Matute.	» Domingo de Guzmán.
9	Lacalle y Matute.	» Emilio.
10	Sanz y Berrozpe	» Casimiro Enrique
11	Trias y Comadira	» Amadeo
12	Fanjul y Goñi.	» Joaquín
13	Logroño y Gelos	» Joaquín
14	Miró y Espluga	» José
15	López de Goicoechea y Sanjulián	» Aquilino
16	Burillo y Auger	» Julio
17	Arizti é Ibáñez de Ibero	» Javier María
18	Morte y Celayeta.	» Indalecio Luis
19	Loraque é Ibáñez.	» Angel
20	Mata y Peñalva	» Máximo Luis
21	Palacios y Rodríguez	» Bibiano
22	Butini y Cabañas.	» Demetrio.
23	Castiella y Santiso	» Nicolás
24	Osuna y Díez	» José
25	Jorge y Ventura	» Alejandro
26	Martón y Goñi	» Isaac
27	Gastesi y Valentín	» Rafael.
28	Garbalena y Canet	» Antonio
29	Escolar y Alcubilla	» Augusto
30	Bariain y Arellano	» Nicanor Manuel
31	Dihinx y Vergara	» José María
32	Iruretagoyena y Egozcue	» Arturo
33	Laveaga y Galbete	» Sabino
34	Blanco y Blanco	» Leonardo.
35	Oneca y González	» Angel

NÚMERO 14.

con expresión de los Establecimientos donde han probado sus expedición del título en el curso de 1893-94.

ESTABLECIMIENTOS EN QUE HAN HECHO SUS ESTUDIOS.	FECHA del último ejercicio.	FECHA de la expedición del título.
Zaragoza, Pamplona	4 Octubre	
Coruña, Pamplona	30 Octubre	
Guipuzcoa, Pamplona.	30 Octubre	5 Mayo.
Zaragoza, Pamplona	25 Enero.	6 Junio.
Pamplona.	3 Febrero	15 Febrero.
Pamplona.	20 Junio.	13 Septiembre.
Pamplona.	20 Junio.	
Logroño, Pamplona	20 Junio.	31 Julio.
Logroño, Pamplona	20 Junio.	31 Julio.
Pamplona.	20 Junio.	
Pamplona.	26 Septiembre	
Pamplona.	21 Junio.	
Pamplona.	21 Junio.	10 Julio.
Pamplona.	21 Junio.	
Zaragoza, Pamplona	21 Junio.	23 Agosto.
Zaragoza, Pamplona	21 Junio.	10 Julio.
Pamplona.	21 Junio.	
Pamplona.	21 Junio.	10 Julio.
Pamplona.	21 Junio.	13 Septiembre.
Logroño, Bilbao, Pamplona.	21 Junio.	
Pamplona.	26 Septiembre	
Pamplona.	22 Junio.	
Guipuzcoa, Pamplona.	22 Junio.	
Logroño, Pamplona	22 Junio.	
Pamplona.	22 Junio.	
Pamplona.	26 Septiembre	
Pamplona.	22 Junio.	
Pamplona.	22 Junio.	
Pamplona.	26 Septiembre	
Pamplona.	22 Junio.	
Pamplona.	22 Junio.	
Zaragoza, Castellón, Pamplona.	23 Junio.	
Pamplona.	23 Junio.	
Badajoz, Guipuzcoa, Pamplona	23 Junio.	
Guipuzcoa.	23 Junio.	

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
36	Iruretagoyena y Solchaga.	D. José
37	Larralde y Zabaleta.	» Luis
38	Irisarri y Osés.	» Angel
39	Erviti y Marco	» Pablo María.
40	Oiza y Sagüés.	» Jesús
41	Cabezudo y Arroyo	» Jesús
42	Escuin y Moros	» Santiago Fernando
43	Mata y Lizaso.	» Tomás.
44	Hualde y Lizana	» José María
45	Berruezo de Mateo	» José Andrés.
46	Lecea y García	» Félix
47	Alvillos y Sagredo	» José
48	Aldaz é Izu.	» Ramón
49	Lope y Benito.	» Magdaleno Enrique
50	Arangoa y Aldaz.	» Basilio
51	Irurita y Ascobereta	» Eusebio Francisco.
52	López Angulo y Amadori	» José
53	Mesanza y Sagasti	» Bernardo.

V.º B.º
 El Director,
Lic. Victor Sainz de Robles.

ESTABLECIMIENTOS EN QUE HAN HECHO SUS ESTUDIOS.	FECHA del último ejercicio.	FECHA de la expedición del título.
Guadalajara, Zaragoza, Pamp. ^a	23 Junio	
Pamplona	26 Septiembre	
Pamplona	23 Junio	
Pamplona	29 Junio	
Pamplona	29 Junio	
Pamplona	29 Junio	
Pamplona	29 Junio	
Pamplona	29 Septiembre	
Pamplona	30 Junio	
Pamplona	30 Junio	
Tarragona, Pamplona.	30 Junio	
Pamplona	30 Junio	
Pamplona	26 Septiembre	
Pamplona	26 Septiembre	
Pamplona	26 Septiembre	
Pamplona	26 Septiembre	

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

Certificaciones oficiales expedidas por la Secretaría

Número de orden.	APELLIDOS.	NOMBRES.
1	Echaide y Aróstegui.	D. Primitivo
2	Castellví y Vila	" Francisco.
3	Ochotorena y Cía.	" Pascual
4	Abadía y Villanueva.	" Eugenio
5	García y Alfonso.	" Enrique
6	Solano y Martinez	" Secundino
7	Ondarra y Goicoechea	" Rogelio
8	Gonzalez y García Herreros	" Angel.
9	Ortega y Soler.	" Teodoro
10	Fernandez y Caymari	" Felix
11	Benito y Marqués.	" Miguel
12	Utrilla y Sellés	" Ramón
13	Utrilla y Sellés	D.ª Jesusa
14	Sanchez y Martón.	D. Carmelo
15	Sanchez del Aguila y Mencos	" José
16	Olmedillas y Maujon.	" Eduardo
17	Zurita y Berrio	" Primitivo.
18	Ausejo y Marcilla.	" Ignacio
19	Ilarri é Irurzun	" José Pío.
20	Rodriguez de Arellano y Perez.	" Leopoldo.
21	Echauri y Cobas.	" Avelino
22	Amorena y Peis	" Fernando.
23	Busto y Barredo	" Mateo.
24	Castellví y Vila	" Francisco.
25	Iñarra y Dolagaray	" Luis
26	Solis y Ecénarro	" Jesús.
27	Sanchez de Tagle y Lopez	" Jesús.
28	Cunchillos y Manterola	" Santiago.
29	Mena y Esteve.	" Filiberto.
30	Sopranis y Arriola.	" José María
31	Lopez y Apellaniz.	" Martin
32	Martinez y Lopez de Castro.	" Manuel
33	Segura y Otaño	" Enrique
34	Remón y Vallejo	" Tomás
35	Goñi y Soler	" Javier.
36	Arbeo y Montón	" Benito
37	Espinosa y San Martin	" José María
38	Lope y Benito.	" Magdaleno
39	Oiza y Sagüés.	" Jesús.
40	García y García de la Barga.	" Enrique
41	Ramos y Casas.	" Manuel
42	Lopez Angulo y Amadori	" José

V.º B.º

El Director,

Lic. Victor Sainz de Robles.

de este Instituto durante el curso de 1893-94.

ESTABLECIMIENTOS Á DONDE SE HAN REMITIDO.	ASIGNATURAS QUE COMPRENDEN.	FECHA de la expedición.
Instituto de Guipuzcoa . . .	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13	3 de Octubre.
Id. de Lérida	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14	7 de Octubre.
Id. de Guipuzcoa	P.	9 de Octubre.
Id. de Vitoria	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13	10 de Octubre.
Id. de Puerto-Rico	P.	10 de Octubre.
Universidad Central	General, grado de Bachiller y título	11 de Octubre.
Id. Central	General y grado de Bachiller	13 de Octubre.
Instituto de Guipuzcoa	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13	28 de Octubre.
Id. de Salamanca	P, 1, 4, 5.	22 de Noviembre.
Id. de Burgos	P, 1, 4	30 de Noviembre.
Id. de Guipuzcoa	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13	19 de Enero.
Id. de Puerto-Rico	P, 1, 2, 3, 4, 5	5 de Marzo.
Id. de Puerto-Rico	P, 1, 4	5 de Marzo.
Universidad Central	13, 14	14 de Marzo.
Instituto de San Isidro	P.	3 de Abril.
Id del Crl Cisneros	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14	30 de Abril.
Id. de Logroño	P, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	5 de Mayo.
Id. de Logroño	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14	7 de Mayo.
Id. de Zaragoza	P, 1, 2, 3, 4, 5, 13	15 de Mayo.
Id. de Teruel	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	28 de Mayo.
Id. de Bilbao	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14	15 de Junio.
Id. de Valladolid	P, 1, 4	27 de Junio.
Id. de Santander	P.	23 de Agosto.
Universidad de Sevilla	13, 14	7 de Septiembre.
Instituto de Zaragoza	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13	11 de Septiembre.
Id. de Lérida	1, 4, 5	12 de Septiembre.
Id. de Santander	P, 4.	18 de Septiembre.
Id. de León	1, 2, 4, 5.	20 de Septiembre.
Id. de San Isidro	P, 1, 2, 4, 5	22 de Septiembre.
Id. de Zaragoza	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14	22 de Septiembre.
Id. de Vitoria	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13	22 de Septiembre.
Id. de Logroño	P, 1, 2, 4, 5.	22 de Septiembre.
Id. de Málaga	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13	24 de Septiembre.
Id. de Zaragoza	P.	24 de Septiembre.
Id. de Segovia	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	28 de Septiembre.
Universidad Central	General y grado de Bachiller	29 de Septiembre.
Instituto de Zaragoza	P, 1, 2, 4, 5.	29 de Septiembre.
Universidad Central	General y grado de Bachiller	29 de Septiembre.
Id Central	General y grado de Bachiller	30 de Septiembre.
Instituto de Soria	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13	30 de Septiembre.
Id. de la Coruña	P, 1, 4	30 de Septiembre.
Universidad Central	General y grado de Bachiller	30 de Septiembre.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

Certificaciones personales expedidas por la Secretaría

Número de órden.	Apellidos.	Nombres.
1	Amorena y Peis.	D. Arturo
2	Mendía é Iriarte	» Juan Esteban.
3	Ochoa de Zabalegui y Badosa	» José
4	Luis y López	» Emilio
5	Sorogoyen y Castellano	» Francisco
6	Ondarra y Goicoechea	» Rogelio.
7	Zubiri y Muruzábal	» José María
8	Escudero é Iribarren	» Julio.
9	Solano y Martínez	» Secundino
10	Berean y Viamonte	» José María.
11	Pérez y Goyena.	» Mariano
12	Jiménez y Mauleón	» Angel
13	Munárriz y Garro	» Dámaso
14	Simonena y Beguiristain.	» Joaquín.
15	Morales y Bona.	» Mariano
16	López y Gómez	» Alvaro
17	Rodríguez y Beneítez.	» Adriano
18	Lecumberri y Vicente	» Gregorio Juan
19	Escudero y Frauca.	» Mariano
20	Morales y Bona.	» Mariano
21	Arto y Sarriás	» Ciriaco
22	Martínez y Jiménez	» Vicente.
23	Munárriz y Azanza	» Luciano Pío
24	Noain y Balda	» Miguel
25	Ilarri é Irurzun	» José Pío
26	Ruiz y Prados	» Luciano
27	Lapueta y Asín	» Juan.
28	Díaz y López Montenegro	» José
29	Blasco y Marco	» Juan Joaquín.
30	Drona y Surio.	» Manuel
31	Vengoechea y Arteaga	» Lucio
32	Iturria y Goyena	» Juan Mauro
33	Ochoa de Zabalegui y Badosa	» José
34	Ripalda y Gelos	» Demetrio
35	Videgain y Arteaga	» Sabino
36	Blasco y Marco	» Juan Joaquín.

de este Instituto durante el curso de 1893 á 1894.

<i>Objeto de la certificación.</i>	FECHA <i>de la expedición.</i>
General y grado de Bachiller	3 Octubre.
General y grado de Bachiller	4 Octubre.
General y grado de Bachiller	3 Noviembre.
General, grado de Bachiller y título	9 Noviembre.
General, grado de Bachiller y título	10 Noviembre.
General, grado de Bachiller y título	10 Noviembre.
General, grado de Bachiller y título	10 Noviembre.
General, grado de Bachiller y título	11 Noviembre.
General, grado de Bachiller y título	11 Noviembre.
General, grado de Bachiller y título	11 Noviembre.
General, grado de Bachiller y título	11 Noviembre.
General, grado de Bachiller y título	27 Noviembre.
General, grado de Bachiller y título	27 Noviembre.
General, grado de Bachiller y título	6 Diciembre.
Dos cursos de Francés	28 Diciembre.
General y grado de Bachiller	15 Enero.
1, 2, 4, 5	22 Enero.
P	28 Enero.
General, grado de Bachiller y título	14 Febrero.
General, grado de Bachiller y título	14 Febrero.
General, grado de Bachiller y título	15 Febrero.
General, grado de Bachiller y título	15 Febrero.
P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14	22 Febrero.
General, grado de Bachiller y título	22 Febrero.
General, grado de Bachiller y título	24 Marzo.
P, 1, 2, 3, 4, 5, 13	13 Abril.
General, grado de Bachiller y título	19 Abril.
General, grado de Bachiller y título	27 Abril.
General, grado de Bachiller y título	27 Abril.
General y grado de Bachiller	7 Mayo.
Dos cursos de Francés	11 Mayo.
General, grado de Bachiller y título	15 Mayo.
General, grado de Bachiller y título	15 Mayo.
General, grado de Bachiller y título	15 Mayo.
General, grado de Bachiller y título	16 Mayo.
General y grado de Bachiller	18 Mayo.
General, grado de Bachiller y título	18 Mayo.

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
37	Moreno y Díaz	D. Ignacio
38	Villar y Garayoa	» Aurelio
39	Lana y Zabalegui	» Rufino
40	Sanz y Echevarría.	» Antonio
41	Erroz y Mena	» José Joaquín
42	Tuero de la Puente	» Miguel
43	Pérez y Alonso	» Santiago
44	Balaguer y Jiménez	» Jorge
45	García y Conde	» Bernardino
46	Saez y Goñi	» José
47	Ruiz y Urbina	» Celestino
48	Amorena y Peis.	» Arturo
49	Garbalena y Canet.	» Antonio
50	Logroño y Gelos	» Joaquín
51	Burillo y Auger.	» Julio.
52	Morte y Celayeta	» Indalecio Luis
53	Lacalle y Matute	» Domingo de Guzmán
54	Lacalle y Matute	» Emilio
55	Cabezudo y Arroyo	» Jesús
56	Mangado y Biardeau	» Miguel
57	Saenz y Arribas	» Raimundo Adolfo
58	López de Goicoechea y Sanjulián.	» Aquilino
59	Castellví y Vila.	» Francisco
60	Arias y Sánchez.	» Enrique.
61	Arbeo y Montón.	» Benito
62	Castiella y Santiso.	» Nicolás
63	Osuna y Díez.	» José María
64	Oiza y Sagüés	» Jesús
65	Aldaz é Izu	» Ramón
66	Lecea y García	» Félix
67	Guibert y Aramburu	» Ignacio
68	Loraque é Ibáñez	» Angel
69	Allo y Guelbenzu	» Gonzalo José.
70	Mena y Esteve	» Filiberto
71	López y Velasco	» Martín
72	Yanguas y Santafé	» Godofredo Jesús.
73	López Angulo y Amadori	» José
74	Larralde y Zabaleta	» Luis
75	Palacios y Rodríguez.	» Bibiano.
76	Irurita y Ascobereta	» Eusebio Francisco
77	Lope y Benito	» Magdaleno Enrique.

<i>Objeto de la certificación.</i>	FECHA de la expedición.
General, grado de Bachiller y título	18 Mayo.
Dos cursos de Francés	23 Mayo.
General, grado de Bachiller y título	29 Mayo.
General y grado de Bachiller	4 Junio.
General y grado de Bachiller	7 Junio.
General y grado de Bachiller	12 Junio.
General, grado de Bachiller y título	13 Junio.
P, 1, 2, 4, 5, 6	16 Junio.
General y grado de Bachiller	20 Junio.
P, 4, 5, 6	25 Junio.
P, 4, 5, 6	28 Junio.
General y grado de Bachiller	30 Junio.
General y grado de Bachiller	2 Julio.
General, grado de Bachiller y título	20 Julio.
General, grado de Bachiller y título	20 Julio.
General, grado de Bachiller y título	20 Julio.
General, grado de Bachiller y título	3 Agosto.
General, grado de Bachiller y título	3 Agosto.
General y grado de Bachiller	16 Agosto.
P, 1, 2, 4, 5, 13	21 Agosto.
P	22 Agosto.
General, grado de Bachiller y título	29 Agosto.
Dos cursos de Francés	30 Agosto.
General y grado de Bachiller	4 Septiembre.
General y grado de Bachiller	15 Septiembre.
General y grado de Bachiller	15 Septiembre.
General y grado de Bachiller	17 Septiembre.
General y grado de Bachiller	17 Septiembre.
General y grado de Bachiller	17 Septiembre.
General y grado de Bachiller	18 Septiembre.
P, 1, 2, 4, 5	18 Septiembre.
General, grado de Bachiller y título	19 Septiembre.
General, grado de Bachiller y título	19 Septiembre.
P, 1, 4	19 Septiembre.
P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13	22 Septiembre.
General, grado de Bachiller y título	22 Septiembre.
2. ^a enseñanza	25 Septiembre.
General y grado de Bachiller	26 Septiembre.
General y grado de Bachiller	26 Septiembre.
General y grado de Bachiller	26 Septiembre.
General y grado de Bachiller	26 Septiembre.

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
78	Escuín y Moros	D. Santiago Fernando.
79	Jorge y Ventura	» Alejandro
80	Mesanza y Sagasti	» Bernardo
81	Arangoa y Aldaz	» Basilio
82	Arizti é Ibañes de Ibero	» Javier María
83	Arto y Sarries	» Ciriaco
84	Escolar y Alcubilla	» Augusto
85	Frias y Comadira	» Amadeo
86	Górriz y Aizpún	» Casimiro

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Sainz de Robles.

Objeto de la certificación.	FECHA de la expedición.
General y grado de Bachiller	26 Septiembre.
General y grado de Bachiller	27 Septiembre.
General y grado de Bachiller	27 Septiembre.
General y grado de Bachiller	27 Septiembre.
General y grado de Bachiller	27 Septiembre.
Dos cursos de Francés.	30 Septiembre.
General y grado de Bachiller	30 Septiembre.
General y grado de Bachiller	30 Septiembre.
General y grado de Bachiller	30 Septiembre.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 17.

Cuadro de las asignaturas, Catedráticos y libros de texto
al principiar el curso de 1893-94

ASIGNATURAS.	CATEDRÁTICOS.	LIBROS DE TEXTO.
Latín y Castellano.—Primer curso . . .	D. Víctor Sáinz de Robles . . .	Capdevila.
Latín y Castellano.—Segundo curso . . .	El mismo . . .	Capdevila y clásicos de Rín.
Retórica y Poética . . .	D. Benito Fita. . .	Latorre.
Geografía. . .	Herminio Fornes. . .	Fornes y García.
Historia de España . . .	El mismo . . .	Fornes y García.
Historia universal. . .	El mismo . . .	Fornes y García.
Psicología, Lógica y Ética. . .	D. José Rín. . .	Olmo.
Aritmética y Álgebra . . .	Eusebio Sanz y Osés . . .	Cortazar y logaritmos Vázquez Queipo.
Geometría y Trigonometría . . .	El mismo . . .	Cortazar y logaritmos Vázquez Queipo.
Física y Química . . .	D. Victoriano Yoldi. . .	Feliú.
Historia natural con Fisiología . . .	Manuel Nuñez Crespo . . .	Albiñana.
Agricultura elemental . . .	Pablo Tornadizo . . .	Benito ó López Vidaur.
Francés.—Primer curso. . .	Jacinto Mongelos . . .	Mongelos y Laplana.
Francés.—Segundo curso . . .	El mismo . . .	Los mismos.

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Sáinz de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simayilla.

CUADRO NÚMERO 18.

DIRECTORES, CATEDRÁTICOS Y AUXILIARES

que han sido de este Instituto con expresión de la fecha en que cesaron en sus respectivos cargos.

Directores.

Doctor D. Carlos Ramón Fort, Abogado y socio de varias Corporaciones científicas, nombrado por la Comisión de la Excma. Diputación y Ayuntamiento de la Capital en 1842; cesó en Octubre de 1844.

D. Rafael Salvador, Presbítero nombrado por el Jefe político de la provincia en 20 de Noviembre de 1845; cesó por renuncia en 2 de Septiembre de 1846.

Doctor D. Genaro Morquecho y Palma, nombrado por Real orden de 16 de Febrero de 1847; cesó por Real orden de 20 de Octubre del mismo año.

Doctor D. Juan de Mata Uriarte, nombrado por Real orden de 24 de Octubre de 1847; cesó por Real orden de 29 de Noviembre de 1861.

Doctor D. Natalio Cayuela y Asimans, nombrado por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento en 9 de Diciembre de 1868; cesó por Real orden de 16 de Marzo de 1875.

Licenciado D. Gregorio de Pano y Calle, nombrado por real orden de 29 de Noviembre de 1861; cesó por orden del Excmo. Sr. Ministro de Fomento de 9 de Diciembre de 1868. Por Real orden de 16 de Marzo de 1875 fué restablecido en el mismo cargo en que cesó por renuncia el 9 de Diciembre de 1892.

Catedráticos.

D. Juan Lozano y Torreira, Catedrático de Matemáticas, nombrado en 1842; cesó en 1844 por haber pasado á la Cátedra de Teología Pastoral en la Universidad de Santiago.

D. Francisco María Ganuza, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por la Real orden de creación del

Instituto; fué declarado cesante por reforma en 14 de Abril de 1847.

D. Santiago López de San Román, Catedrático de Psicología, Lógica y Religión, nombrado por Real orden de creación del Instituto; cesó por renuncia en 2 de Agosto de 1846.

D. Indalecio de Mateo, Catedrático de Matemáticas, nombrado por la Real orden de creación del Instituto; cesó en 30 de Septiembre de 1847 por traslación á la Escuela de Montes.

D. Juan Ladrón de Cegama, Catedrático de Matemáticas, nombrado por Real orden de creación del Instituto; cesó en 15 de Octubre de 1846 por traslación al Instituto de Oñate.

D. José Victoriano Pablús, nombrado Catedrático de Religión y Moral por Real orden de 19 de Abril de 1847, y de Geografía é Historia por Real orden de 21 de Enero de 1853; cesó en 9 de Marzo de 1855 por haber sido nombrado Promotor Fiscal del Juzgado de Vitoria.

D. Marcial Gil, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 14 de Abril de 1847; cesó por Real orden de 23 de Mayo de 1856 en que fué trasladado al Instituto de Granada.

D. Juan Pío Mena, Catedrático de Historia, nombrado por Real orden de 6 de Enero de 1847; cesó por Real orden de 22 de Abril del mismo año en que fué trasladado al Instituto de Tudela.

D. Esteban Oscáriz, Catedrático de Geografía é Historia, nombrado por Real orden de 15 de Agosto de 1857; cesó en 16 de Diciembre de 1852 en que falleció.

D. Genaro Morquecho, Catedrático de Física y Química, nombrado por Real orden de 15 de Septiembre de 1846; cesó por Real orden de 1.º de Marzo de 1848 en que fué trasladado al Instituto de Teruel.

D. Pedro José Moreno, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 4 de Mayo de 1847; cesó por Real orden de 1.º de Julio de 1857 en que fué trasladado al Instituto de Valencia.

D. Matías Sierra, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 1.º de Julio de 1856; cesó por Real orden de 4 de Agosto de 1860 en que fué trasladado al Instituto de Palencia.

D. Santos Espronceda, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 24 de Mayo de 1848; cesó en 10 de Julio de 1862 en que falleció

D. Ramón de la Fuente, Catedrático sustituto de Latín y Castellano, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 5 de Junio de 1861; cesó en 16 de Agosto de 1862.

D. Antonio García Castañón, Catedrático de Latín y Griego, nombrado por Real orden de 21 de Julio de 1862 y anteriormente sustituto de Latín y Humanidades; cesó por Real orden de 1.º de Noviembre de 1862 en que fué trasladado al Instituto de Alicante.

D. Juan de Mata Uriarte, Catedrático de Historia natural, nombrado por Real orden de creación del Instituto, y de Física y Química por Real orden de 19 de Octubre de 1851; cesó en 4 de Agosto de 1864 en que falleció.

D. Simón García y García, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 20 de Diciembre de 1862; cesó por Real orden de 10 de Marzo de 1865 en que fué trasladado al Instituto de Guadalajara.

D. Paulino Gil y Bardají, Catedrático sustituto de Latín y Griego, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 14 de Octubre de 1865; cesó en 9 de Marzo de 1866.

D. Antonio Escartin y Lacasa, Catedrático de Latín y Griego, nombrado por Real orden de 12 de Julio de 1863; cesó por Real orden de 5 de Septiembre de 1865 en que fué trasladado al Instituto de Murcia.

D. José Ceruelo y Obispo, Catedrático de Física y Química, nombrado por Real orden de 5 de Mayo de 1865; cesó por Real orden de 1.º de Abril de 1867 en que fué trasladado al Instituto de Oviedo.

D. José Orodea, Catedrático sustituto de Latín y Griego, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 23 de Febrero de 1866; cesó en 14 de Febrero de 1867.

D. Francisco Sobrino é Icard, Catedrático sustituto de Lengua Inglesa, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 28 de Enero de 1868; cesó en 7 de Agosto del mismo año.

D. Francisco Elcarte, Presbítero, Profesor de Religión y Moral, nombrado por Real orden de 12 de Noviembre de 1849; cesó por Real orden de 27 de Marzo de 1868.

D. Esteban López y Errazu, Catedrático de Dibujo, nombrado por Real orden de 23 de Abril de 1866; cesó en 4 de Abril de 1868 en que falleció.

D. Victor Oscáriz y Lasaga, Catedrático de Retórica y Poética; nombrado por Real orden de 8 de Julio de 1865; cesó por Real orden de 17 de Abril de 1868 en que fué trasladado al Instituto de Santander.

D. Agustín Sardá y Llavería, Catedrático Sustituto de Agricultura, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 28 de Julio de 1868; cesó en 22 de Septiembre del mismo año.

D. Jaime Romagosa, Catedrático de Lengua inglesa, nombrado por Real orden de 10 de Julio de 1868; cesó en 27 de Octubre del mismo año en que falleció.

D. Ulpiano Gómez Calderón, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 17 de Julio de 1862; cesó por orden de S. A. el Regente del Reino en 13 de Enero de 1870 en que fué trasladado al Instituto de Oviedo.

D. Juan Cancio Mena, Catedrático de Economía política y Legislación mercantil, nombrado por Real orden de 23 de Noviembre de 1867. Fué declarado excedente en 13 de Septiembre de 1871 por supresión de los estudios de Comercio.

D. Galo de Benito y López, Auxiliar de la Sección de Ciencias, nombrado por Real orden de 29 de Octubre de 1875 y Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 17 de Noviembre de 1877; cesó por Real orden de 8 de Julio de 1879 en que fué nombrado Catedrático numerario de Agricultura del Instituto de Valladolid.

D. Miguel Avellana y Ariño, Catedrático de perfección de Latín y principios generales de Literatura, nombrado por Real orden de 24 de Julio de 1868 y de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de S. A. el Regente del Reino de 13 de Enero de 1870; cesó por Real orden de 25 de Septiembre de 1871 en que fué trasladado á la Cátedra de Retórica y Poética del Instituto de Guadalajara.

D. Manuel Barrau y Bardagí, Auxiliar de la Sección de Letras, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 30 de Septiembre de 1867; cesó por Real orden de 5 de Diciembre de 1882 en que fué nombrado Catedrático numerario de Latín y Castellano del Instituto de Tapia.

D. Félix Ubillos y Echenique, Auxiliar de la Sección de

Ciencias, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 13 de Enero de 1868; cesó por reforma en 1875.

D. Clemente Sobrino é Icard, Catedrático de Lengua inglesa, nombrado por la Excmá. Diputación foral y provincial en 10 de Diciembre de 1868; fué declarado excedente por supresión de los estudios de Comercio en 13 de Septiembre de 1871.

D. José Gil y Sanz, Catedrático de Geografía é Historia, nombrado por Real orden de 9 de Enero de 1856; cesó en 15 de Marzo de 1879 en que falleció.

D. Manuel Grande de Vargas, Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 12 de Septiembre de 1879; cesó por Real orden de 19 de Febrero de 1880 en que fué trasladado al Instituto de Badajoz

D. Olegario Gutierrez del Olmo, Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 23 de Marzo de 1881; cesó en 16 de Septiembre del mismo año.

D. Andrés Ascaso y Perez, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 16 de Enero de 1867; cesó en 22 de Julic de 1882 en que falleció.

D. Natalio Cayuela y Asimans, Catedrático de Historia natural, nombrado por Real orden de 22 de Junio de 1859; cesó el día 8 de Febrero de 1885 en que falleció.

D. Javier de Rota y Aranáz, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 4 de Agosto de 1862; cesó el día 3 de Marzo de 1886 en que falleció.

D. José Sanz y Tarazona, Catedrático de Matemáticas, nombrado por orden del Poder Ejecutivo de 18 de Mayo de 1869; cesó el día 23 de Mayo de 1886 en que falleció.

D. Julián García Cano, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 17 de Mayo de 1884; cesó el día 24 de Junio de 1886 en que falleció.

D. Dionisio Martin Ayuso, Catedrático de Agricultura, nombrado por Real orden de 16 de Agosto de 1881; cesó por Real orden de 1.º de Junio de 1887 en que fué trasladado al Instituto de Oviedo.

D. Antonio Rota y Aranz, Catedrático de Lengua francesa, nombrado por Real orden de 15 de Septiembre de 1846; cesó en 30 de Septiembre de 1888 en que falleció.

D. Agustín Alfaro y Portero, Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 22 de Octubre de 1887; cesó en 30 de Septiembre de 1888 por renuncia.

D. José Trapero y Guzmán, Catedrático interino de Lengua francesa, nombrado por Real orden de 15 de Noviembre de 1888; cesó en 15 de Mayo de 1889 por pase á otro destino.

D. Dalmiro Fernández y Oliva, Auxiliar de la Sección de Letras, nombrado por Real orden de 17 de Mayo de 1883; cesó por Real orden de 11 de Julio de 1889 por la que fué nombrado Catedrático numerario de Retórica y Poética del Instituto de Palencia.

D. José Antonio Secret y Coll, Catedrático de Geografía é Historia, nombrado por Real orden de 29 de Diciembre de 1879; cesó en 24 de Marzo de 1891 en que falleció.

D. Félix María Moya y Huerto, Catedrático de Física y Química y anteriormente de Matemáticas, nombrado por real orden de 31 de Julio de 1862; cesó en 1.º de Abril de 1891 en que falleció.

D. Fermín Barech y López, Catedrático de Lengua francesa, nombrado por Real orden de 22 de Enero de 1891; cesó por traslación al Instituto de Guipuzcoa en 30 de Abril del mismo año.

D. José Riu y Foraster, Catedrático de Retórica y Poética, trasladado á este Instituto del de Mahón por Real orden de 9 de Noviembre de 1888; cesó el 19 de Abril de 1892 por traslación al de Baleares.

D. Hilario del Olmo y Mínguez, Auxiliar numerario de la Sección de Letras, nombrado por la Dirección general en 13 de Diciembre de 1889; cesó en 1.º de Agosto de 1892 en cuyo día tomó posesión del cargo de Catedrático numerario de Latín y Castellano del Instituto de Canarias.

D. Gregorio de Pano y Calle, Catedrático de Matemáticas desde 1.º de Octubre de 1846, nombrado por Real orden; cesó el día 22 de Diciembre de 1892 en que falleció.

D. Miguel Francisco de Muguero y Astiz, Catedrático de Psicología, Lógica y Etica, nombrado por Real orden de 27 de Septiembre de 1848; á petición propia fué jubilado por Real orden de 20 de Diciembre de 1883; cesó, por fallecimiento, en 9 de Febrero de 1893.

D. Eugenio Arraiza y Baleztena, Catedrático sustituto de Psicología, Lógica y Etica, nombrado por la Dirección general en 12 de Diciembre de 1890; cesó por fallecimiento del sustituido en 9 de Febrero de 1893.

D. Bienvenido Bru y Codoñer, Catedrático de Dibujo,

nombrado en 4 de Enero de 1870 por la Excm. Diputación provincial de Navarra, reconocido por Real orden de 12 de Septiembre de 1890; cesó por supresión de su Cátedra en 15 de Marzo de 1893, en cuya fecha tomó posesión de la Cátedra de Dibujo del Instituto de Valencia.

D. Antonio Gaspar y del Campo, Catedrático de Francés del Instituto de Guipuzcoa, trasladado á este Instituto por Real orden de 23 de Marzo de 1891; cesó el día 26 de Marzo de 1893 por Real orden en que se aprobó la permuta con D. Jacinto Mongelos, Catedrático de la misma asignatura del Instituto de Zaragoza.

D. Valentín Medrano y Marañón, Auxiliar supernumerario de la Sección de Letras, trasladado á este Instituto del de Soria por orden de la Dirección general de Instrucción pública de fecha 6 de Diciembre de 1893; cesó el día 30 de Septiembre por traslación al Instituto de Guipuzcoa.

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Sainz de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

Resumen de los Ingresos y Gastos por varios conceptos en este Instituto

INGRESOS.		Pesetas.	Cts.
<i>Por derechos de matrícula</i>	8060	} 9410	"
<i>Por id. del grado de Bachiller</i>	1350		
 <i>Satisfecho por la Excm. Diputación provincial.</i>	 38.115	} 48.115	"
<i>Id. por el Excmo. Ayuntamiento de esta Capital.</i>	5000		
TOTAL INGRESOS.. . . .		52.525	"

Comparación entre

Ingresos por derechos de matrícula y grados.
 Gastos.
DÉFICIT.. . . .

Satisfecho por las Excmas. Corporaciones provincial y municipal.
 Diferencia entre los Ingresos y Gastos.
SOBRANTE EN EL EJERCICIO

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Salas de Robles.

NÚMERO 19.

desde 1.º de Octubre de 1893 á 30 de Septiembre de 1894, ambos inclusive.

GASTOS.		Pesetas.	Cts.
PERSONAL.			
Sueldos y gratificaciones de Catedráticos y Auxiliares encargados de la enseñanza	83.019'58	38.820	42
Sueldo de los empleados y dependientes.	5.900'04		
MATERIAL.			
Gastos de correo y escritorio.	402'40	5.198	14
Id. de Cátedras.	4.446'07		
Id. de la Biblioteca.	849'67		
TOTAL GASTOS.		48.518	56

los Ingresos y Gastos.

.	Pesetas.	9.410
.	Id.	<u>48.518'56</u>
.	Pesetas.	<u>84.108'56</u>
.	Pesetas.	48.115
.	Id.	<u>84.108'56</u>
ACADÉMICO.	Pesetas.	9.008'44

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

PERSONAL FACULTATIVO DE ESTE INSTITUTO

con expresión de la fecha en que los Catedráticos ingresaron en el Profesorado y el número que ocupan en el escalafón de 1.º de Enero de 1894.

DIRECTOR:

Licdo. D. Víctor Sainz de Robles y Pérez.

VICE-DIRECTOR:

D. Victoriano Yoldi y Escobar.

SECRETARIO:

Licdo. D. Severo Simavilla y Sagastibelza.

Número del escalafón.	CATEDRÁTICOS NUMERARIOS.	FECHA en que ingresaron en el Profesorado.
54	Lic. ^{do} D. Eusebio Sanz y Osés	12 de Noviembre de 1862.
66	Lic. ^{do} D. Víctor Sainz de Robles y Pérez	1.º de Marzo de 1863.
7 (1)	D. Jacinto Mongelos y Jiménez	13 de Agosto de 1863.
78	D. Victoriano Yoldi y Escobar	17 de Septiembre de 1863.
301	Lic. ^{do} D. Manuel Núñez y Crespo	30 de Abril de 1881.
357	Lic. ^{do} D. Herminio Fornes y García	25 de Septiembre de 1883.
379	Lic. ^{do} D. José Riu y Foraster	20 de Mayo de 1887.
425	Doctor D. Benito Fita y Loscos	1.º de Junio de 1890.
457	Lic. ^{do} D. Paplo Tornadizo y Pineda	27 de Mayo de 1892.

Catedrático excedente.

Doctor D. Elías Alfaro y Navarro. 18 de Febrero de 1893.

Profesores especiales.

DIBUJO.....—*Interino*—Licdo. D. Severo Simavilla y Sagastibelza.
 GIMNASIA.....— Id. —Licdo. D. Q. Saturnino Martínez y Alcatena de Garayoa.
 CALIGRAFIA.— Id. —Bach. D. Juan Huici y Lacunza.

Profesores Auxiliares numerarios.

SECCIÓN DE CIENCIAS.—Licdo. D. Severo Simavilla y Sagastibelza.
 SECCIÓN DE LETRAS ..—Licdo. D. Manuel Miranda y Garro.

Profesor Auxiliar supernumerario.

SECCIÓN DE CIENCIAS.—Licdo. D. Ceferino Reta y Huarte.

Ayudantes.

FRANCÉS.....—.....—D. Rogelio Mongelos y Landa.
 MATEMÁTICAS.—*Interino*.—D. Juan Huici y Lacunza.

V.º B.º

El Director,

Lic. Víctor Salas de Mobles.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

(1) Escalafón de Profesores de Lenguas vivas.

CUADRO NÚMERO 21.

Empleados y dependientes de este Instituto.

Oficial de Secretaría:

P. JUAN HUICI Y LACUNZA.

Consejero:

P. ALEJANDRO ELDUAYEN Y JUANENA.

Bodol:

P. MARIANO ORTIZ Y VELASCO.

Portero:

P. JOAQUIN REMON Y ABAURREA.

Mozo de asno:

P. MANUEL NERIN Y MILLARUELO.

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Salas de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 22.

AUMENTO DEL MATERIAL CIENTÍFICO DE ESTE INSTITUTO
EN EL CURSO DE 1893-94.

Cátedra de Geografía.

Gran mapa geológico de España en 64 hojas, regalado
por la Dirección general de Agricultura.

Mapa hipsométrico de España por Richard Kiepert.

Gimnasio.

Una escalera horizontal de 4 metros, con sus palomillas
de haya para su colocación.

Una escalera inclinada con palomillas de haya para su
colocación.

Una escalera ortopédica de 4 metros.

Dos perchas ó mastiles de 4,50 metros, con sus hierros.

Dos juegos de paralelas de 3 metros y 3,40.

Un aparato para la dilatación pectoral, hierros, cuer-
das, trancaleques y manivelas.

Diez planchas para dicho aparato y 66 pesas de fundi-
ción.

Cuatro argollas de hierro.

Una garrocha y su palo.

9.600 kilogramos de maroma.

550 gramos de cuerda de caja.

BIBLIOTECA.

Libros.

Sres. Romero Girón y García Moreno.—Colección de las
Instituciones políticas y jurídicas de los pueblos moder-
nos.—Tomo XI en 4.º, rústica. Adquirido por suscripción.

D. Enrique María Repullés y Vargas.—Edificio para las

Facultades de Medicina y Ciencias en Zaragoza (monografía). Un tomo. Adquirido por suscripción.

Observatorio de Madrid.—Treinta años de observaciones meteorológicas (desde 1.º Enero 1860 á 31 Diciembre 1889). Un tomo folio apaisado.

Album que los Catedráticos de los Institutos de España dedican al Excmo. Sr. D. Carlos Navarro Rodrigo: folio tela apaisado.

P. Baltasar Merino.—Estudio sobre las borrascas en la costa occidental de Galicia: un tomo en 8.º mayor rústica.

D. Luis María Jordi.—El cultivo de la cepa americana: folleto.

Excmo. Sr. D. Julian Calleja.—Impugnación al voto particular del Sr. Sanchez Román sobre reformas de la 2.ª enseñanza, en sesión del Consejo de Instrucción pública, 1893: folleto.

D. Rafael García Alvarez.—Apuntes sobre reformas de la 2.ª enseñanza: folleto.

D. Pedro Marcolain y San Juan.—Medios prácticos de convertir á Málaga en la mejor estación de invierno de Europa: folleto.

Revistas, Periódicos y Memorias.

El Progreso matemático. Revista de Matemáticas puras y aplicadas: números 34 al 47 inclusive.

Gaceta de Madrid: hasta fin de Septiembre de 1894.

Magisterio Español: idem.

Boletín oficial de la provincia de Navarra: idem.

El Magisterio Navarro: (periódico local), idem.

Boletín de la librería de Murillo: idem.

Boletín oficial de la Propiedad intelectual é industrial: idem.

Diputación de Navarra.—Presupuesto general ordinario para 1894.

Memorias de los Institutos de Albacete, Alicante, Burgos (91-92 y 92-93), Cáceres, Casariego de Tapia, Castellón, Cardenal Cisneros, Cádiz, Ciudad-Real, Córdoba, Cuenca, Figueras (90-91, 91-92, 92-93 y 93-94), Guadalajara, Gerona, Gijón, Granada (90-91, 91-92 y 92-93), Guipúzcoa, Jerez, León, Lérida, Logroño, Málaga, Murcia, Orense (91-92 y 92-93), Palencia, Puerto-Príncipe, Tarragona, San Isidro, Santa Clara, Santander, Santiago, Santiago de Cuba (90-91 y 91-92), Segovia (91-92 y 92-93), Se-

villa, Soria, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid (91-92 y 92-93), Vitoria, Vizcaino, Zamora, Escuela de Artes y Oficios de Gijón y Santiago y Escuela de Comercio de Alicante.

Universidad Central: Memoria de 1892-93.

Memoria de la Universidad de Salamanca correspondiente al curso de 1891-92 y Anuario para 1892-93.

Discursos leídos en la apertura del curso de 1893-94 en las Universidades de Granada, Salamanca y Zaragoza.

Dr. Antonio Blavia.—Memoria anual de la Estación Enotécnica de España en Cette.

Resúmen de las observaciones meteorológicas de 1893 en las Estaciones de San Sebastian, Murcia y Segovia.

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Salas de Meles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla

IMPRESION DE SAN FRANCISCO JAVIER

ALBARRAN

CUADRO NÚMERO 23.

PERSONAL ACADÉMICO

DE LOS COLEGIOS INCORPORADOS A ESTE INSTITUTO DURANTE
EL CURSO DE 1894-95.

COLEGIO DE ESCUELAS PÍAS DE TAFALLA.

Alumnos 50.

Director ...—R. P. Manuel Hernández
Profesores.— P. Mariano Gimeno
» P. Luis Domínguez
» P. Juan María Jiménez
» P. Jacinto Barberena
» P. José Carrera
» P. Leoncio Rabadán

COLEGIO DE SAN FRANCISCO JAVIER.

Alumnos 151.

Director ...—R. P. Marcelino Undiano
Profesores.— P. Francisco Apalategui é Igarzabal
» P. Manuel Ostiz y Baraibar
» P. Doroteo Zarranz y Albistur
» P. Pedro Munárriz é Irisarri
» P. Camilo García y González
» P. Desiderio Aldasoro y Blanco

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Salas de Nebias.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

RESÚMEN DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN LA ESTACIÓN

MESES.	Barómetro en milímetros á 0° y corregido de capilaridad.						Termómetros centígrados corregidos de los errores de graduación y de cero.							
	Altura media.....	Oscilacion media.....	Altura máxima.....	Fecha.....	Altura mínima.....	Fecha.....	Oscilacion extrema...	Temperatura media del aire.....	Oscilacion media.....	Temperatura máxima del aire.....	Fecha.....	Temperatura mínima del aire.....	Fecha.....	Oscilacion extrema...
Enero.....	722'8	0'7	734'2	21	709'2	1	25'0	2'8	6'7	14'1	31	-7'8	3	21'9
Febrero....	722'8	1'2	733'5	7	703'0	24	30'5	7'7	8'9	17'1	2	-1'0	3	18'1
Marzo.....	723'8	1'7	731'2	2	716'6	31	14'6	11'7	12'7	23'5	9-11	1'7	2-3	21'8
Abril.....	722'0	1'7	729'6	16	713'8	28	15'8	14'6	12'8	27'6	21	1'9	15	25'7
Mayo.....	721'7	1'4	727'6	3	715'6	17	12'0	15'5	12'8	25'0	5	5'0	10	23'0
Junio.....	722'5	0'9	731'1	5	714'9	23	16'2	18'7	12'5	35'1	30	7'2	2	27'9
Julio.....	723'6	1'0	728'4	17	718'1	20	10'3	18'9	11'3	37'8	3	7'8	8	30'0
Agosto....	723'4	1'7	727'6	25	720'0	28	7'6	23'1	14'7	36'9	13	10'1	30	26'8
Septiembre.	721'7	1'7	728'5	14	714'4	19	14'1	17'4	11'4	32'2	4	3'6	27	28'6
Octubre....	723'8	1'4	729'6	14	714'4	5	15'2	13'8	11'8	25'0	15-18	2'0	30	23'0
Noviembre..	721'1	1'1	731'8	28	712'9	9	18'9	6'1	7'8	19'1	3	-3'7	29	22'8
Diciembre..	724'7	1'0	735'6	16	712'6	11	23'0	5'4	6'5	13'8	14	-5'1	30	18'9
AÑO 1893.	722'8	1'3	735'6	16	703'0	24	32'6	13'0	10'8	37'8	3	-7'8	3	45'6
				Dicbr		Febr.º					Julio.			Ebr.º

V.º B.º
 El Director,
 Lic. Víctor Salnz de Robles.

NÚMERO 24.

METEOROLÓGICA DE PAMPLONA DURANTE EL AÑO DE 1893.

PSICRÓMETRO.			ANEMÓMETRO.					DIAS.			DIAS DE							Lluvia total en milímetros.	Evaporación media en milímetros.	
Enfriamiento medio.	Humedad relativa media.	Tensión media en milímetros.	Dirección dominante del viento.	Calma.	Brisa.	Viento.	Viento fuerte.	Velocidad media en kilómetros.	Despejados.	Nubosos.	Cubiertos.	Lluvia ó llovizna.	Niebla.	Rocío.	Escarcha.	Nieve.	Granizo.	Tempestad.		
1'1	84	4'9	N.O.	10	17	4	"	212	3	5	23	10	3	1	4	3	"	"	50'4	1'7
2'5	71	5'8	N.O.	6	16	5	1	187	4	3	21	15	3	7	3	"	1	"	53'3	2'8
4'1	60	6'6	N.O.	11	17	3	"	184	13	5	13	6	"	4	1	"	"	"	3'1	4'8
5'7	50	8'1	NO.-SE	5	21	4	"	227	9	4	17	10	"	2	"	"	"	2	37'6	7'5
5'2	56	8'5	N.O.	1	28	2	"	220	9	4	18	12	"	"	"	"	"	1	92'6	7'8
5'3	59	10'8	N.O.	4	26	"	"	185	5	7	18	10	"	"	"	"	"	"	33'2	8'1
3'7	70	12'9	N.O.	3	23	5	"	264	9	4	18	9	"	2	"	"	"	1	28'2	7'9
5'6	59	14'3	N.O.	2	29	"	"	173	12	11	8	4	"	"	"	"	"	"	4'4	9'2
3'6	71	11'8	S.E.-O.E.	9	21	"	"	144	5	5	20	15	"	4	"	"	1	6	100'7	5'5
2'8	74	9'6	N.O.	10	20	1	2	162	11	6	14	11	2	9	"	"	"	"	43'7	3'5
1'3	83	6'5	N.O.	15	14	1	"	141	4	3	23	17	5	4	"	3	"	"	187'8	1'6
1'3	82	5'7	N.O.	19	9	2	1	139	6	5	20	15	6	3	7	"	"	"	89'5	1'4
3'5	68	8'8	N.O.	95	241	27	2	186	90	62	213	134	19	36	15	6	2	10	724'5	5'1

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

